

ТУРЛИ ШАРОИТДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН ҚОРАБАЙИР ЗОТЛИ ТОЙЛАР УЧУН ОЗУҚА САРФИ

Нурматов А.А

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859086>

Аннотация. Тадқиқотларда қорабайир зотли тойларни турли асраш шароитларида (яйлов ва отхона) озуқаларни ўзлаштириши ва организмида озуқаларнинг ҳазмланиши ўрганилди. Яйлов шароитида ўстирилган тойларда турли ўсиш даврларида озуқа сарфи ва озуқаларнинг ҳазмланиш коэффициенти отхона гуруҳидаги тойларга нисбатан бирмунча юқори бўлди. Лекин яйлов бўлмаган шароитда ҳам қорабайир зотли тойларни отхона шароитида боқиб ўстириши самарали эканлиги илмий жихатдан асослаб берилди.

Калим сўзлар: Қулун, той, бия, озуқа сарфи, ҳазмланиш коэффициенти, яйлов, отхона, протеин, клетчатка, баланс тажрибаси.

Аннотация. В ходе исследований изучены усвоение и переваримости питательных веществ в организме молодняка карабаирских породы лошадей в различных условиях содержания (пастбищных и стойловых). Расход корма и коэффициент переваримости корма были несколько выше у молодняка лошадей выращенных в пастбищных условиях в разные периоды роста, по сравнению с молодняка стойлового содержания. Однако научно доказано, что молодняк карабаирской породы эффективно выращивать в стойловых условиях даже при отсутствии пастбищ.

Ключевые слова: жеребят, кобыл, расход корма, коэффициент переваримости, пастбищ, конюшня, протеин, клетчатка, балансированный опыт.

Abstract. The studies examined the absorption and digestibility of nutrients in the body of young Karabair horses in various conditions (pasture and stable). Feed consumption and the digestibility coefficient of feed were slightly higher in young horses raised in pasture conditions at different growth periods, compared to young stall-keeping. However, it has been scientifically proven that young Karabair horses can be effectively raised in stall conditions even in the absence of pastures.

Keywords. foals, mares, feed consumption, digestibility coefficient, pastures, stable, protein, fiber, balance experiment.

Қириш. Ўзбекистондаги мавжуд отларнинг асосий қисмини қорабайир зотли отлар ташкил қилиб, улар маҳаллий шароитга яхши мослашганлиги, ҳар хил йўналишда фойдаланилиши билан ажралиб турадиган ягона миллий от зоти ҳисобланади. Бу зотли отлар яйлов шароитига яхши мослашган бўлиб, деярли йил бўйи яйловларда боқилади. Лекин кейинги йилларда яйловларнинг қисқариб бориши отхона шароитида йилқичиликни ривожлантириш масаласини келтириб чиқармоқда. Аҳолини арзон гўшт маҳсулотлари билан таъминлашда от гўшти ҳам муҳим ўрин эгаллаб, ички имкониятлардан кенгрок фойдаланишни тақозо этади. Бу эса ушбу тармоқни ривожлантиришда муҳим амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Тўла қийматли озиқлантириш омилнинг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалик

хайвонларида озиклантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик.

Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик хайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. Шу боис йуналишда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, ҳар хил асраш шароитида қорабайир зотли қулун ва тойларнинг ўсиш ва ривожланишини ўрганиб, отларнинг бош сонини кўпайтиришда, от гўшти ишлаб чиқариш ва ҳажмини оширишда ҳамда унинг сифатини яхшилашда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади ва мазкур илмий ишнинг долзарблигини белгилайди.

Материал и методлар. Тажриба манбаи қорабайир зотига мансуб 6-12 ёшли биялар бўлиб, улар икки гуруҳга ажратилди.

Яйлов гуруҳи учун 24 бош туғишга 2-3 ой қолган биялар ажратилиб, яйлов шароитида қўшимча равишда концентрат озуқалар бериб боқилди. Яйлов гуруҳидаги биялардан туғилган қулунлардан 14 бош ажратиб олинди ва улар тажриба охиригача яйлов шароитида боқилди.

Отхона гуруҳи учун 24 бош туғишга 2-3 ой қолган биялар ажратилиб, отхонада рацион асосида боқилди. Отхона гуруҳидаги биялардан туғилган қулунлардан 14 бош ажратиб олинди ва улар тажриба охиригача отхона шароитида рацион асосида боқилди (А.П.Калашников, 1985).

Тажрибадаги ҳар хил гуруҳлардан 3 бошдан 1 ёшли тойлар ажратилиб, берилган озуқаларнинг хазмланишини ўрганиш мақсадида баланс тажрибаси ўтказилди. Бунда озуқаларнинг кимёвий таркиби умумий қабул қилинган услубда аниқланди. Озуқадаги тўйимли моддаларнинг хазмланиши ВИЖ (1969) услубида аниқланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тажриба ўтказиш мақсадида Жиззах вилоятининг Ш.Рашидов туманидаги «Қорабайир» йилқичилик фермасида қорабайир зотли туғишига 2-3 ой қолган 6-12 ёшли бўғоз биялар ажратилиб (I гуруҳ) яйлов ва (II гуруҳ) отхона шароитида боқиладиган 2 та гуруҳ ташкил қилинди.

I (яйлов) гуруҳ – 24 бош бўғоз биялардан иборат бўлиб, улар яйлов шароитида туғишига қадар қўшимча озиклантирилиб борилди.

II (отхона) гуруҳ ҳам 24 бош бўғоз биялардан ташкил этилиб, отхонага олиб келинди ва рацион асосида озиклантирилди.

Бўғоз бияларни озиклантиришда яйлов гуруҳидаги бияларда 1 кг озуқа бирлигига 110 г хазмланивчи протеин тўғри келган бўлса, отхона гуруҳидаги бияларда 1 кг озуқа

бирлигига 120 г хазмланувчи протеин тўғри келди. Ўрта хисобда 1 кунда яйлов гуруҳидаги бияларнинг 1 бошига ўртача 6,2 озуқа бирлиги сарфланган бўлса, отхона гуруҳидаги бияларга 6,5 озуқа бирлиги сарфланди.

25-мартдан 25-апрелгача туғилган қулунлар яйлов ва отхона гуруҳларига 14 бошдан тажриба учун ажратилиб 2 та гуруҳ ташкил қилинди. Қулунлар 6 ойлик бўлгунга қадар оналари билан сақланди.

Яйлов гуруҳидаги қулунлар отхона гуруҳидаги қулунлардан 113 кг ёки 7,77 % кўп сут истеъмол қилдилар ва сарфланган қуруқ модда 4,9 %-га, озуқа бирлиги 5,2 %-га, хазмланувчи протеин 20,2 %-га юқори бўлди. Натижада яйлов шароитида асралган қулунларнинг тирик вазни тенгдошлари отхона гуруҳи қулунларидан 8,6 кг ёки 1,06 %-га юқори бўлди.

Қулунлар оналаридан 6 ойлигида ажратилиб, қиш даврида яйловдаги тойлар қишнинг совук, қорли кунларида яйловга яқин енгил типда қурилган отхоналарда вақтинча сақланиб қўшимча озуқалар билан таъминланди. Отхона гуруҳидаги тойлар эса отхонада рацион асосида боқилди. Ёз даврида эса яйловдаги тойлар яйловда боқилиб, уларга қўшимча равишда омукта озуқа бериб борилди.

6 ойликдан 18 ойликка қадар яйлов гуруҳидаги ҳар бир бош тойга ўртача 1482,6 озуқа бирлиги сарфланиб, отхона гуруҳидаги тойлар кўрсаткичига нисбатан 20,2 озуқа бирлиги ва 13,5 кг хазмланувчи протеин юқори бўлди. Беда пичани ва табиий пичан эвазига қуруқ модда отхона гуруҳида яйлов гуруҳидаги тойлар кўрсаткичидан 259,7 кг-га, алмашинувчи қувват эса 1040 МДж-га юқори бўлди.

Хайвонлар организмида кечадиган моддалар алмашинуви (ассимиляция ва диссимиляция) жараёни уларнинг зотиغا, ёшига, жинсига ва асраш шароитига боғлиқ. Моддалар алмашинувини ўрганиш орқали (тирик вазнини ўзгаришини) ҳамда берилган озуқаларнинг хазмланиш даражаси тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш мақсадида, ҳар хил шароитда асралаётган тажрибадаги тойларнинг 12 ойлигида бир гуруҳдан 3 бошдан тойлар ажратилиб, отхона шароитида баланс тажрибаси ўтказилди. Тажриба давомида яйлов гуруҳидаги тойларнинг ҳар 1 бошига 2 кг арпа ёрмаси, 9 кг яйлов пичани, отхона гуруҳидаги тойларга 9 кг беда аралаш ўтлар пичани ва 2 кг арпа ёрмаси берилиб, ҳар иккала гуруҳда ҳам озуқа бирлиги 6,3 кг-ни ташкил қилди. Тажрибанинг дастлабки 3 кунни тайёрлаш даври бўлиб, 8 кун давомида асосий баланс тажрибаси ўтказилди. Тажрибанинг 8 кунни давомида тойлар денникларда алоҳида-алоҳида сақланиб, уларнинг ҳар бирига берилган озуқа, озуқа қолдиги (нушхўрд), тезаги тарозида тортилиб ўрганиб борилди. Намуна учун тойларнинг 1 суткалик тезаги тарозида тортилиб умумий гўнгнинг 1 % миқдорида олинди ва олинган намунанинг 10 %-ли хлорид кислотаси эритмаси билан консервацияланди. Берилган озуқалардан 1 кг-дан намуна олиниб кимё лабораториясида озуқалар ва тажрибадаги тойлар тезагининг ўртача намунаси кимёвий усулда ўрганиб чиқилди.

1-жадвал

Тойларнинг баланс тажрибада истеъмол қилинган озуқалар (мутлақ қуруқ модда хисобида)

Гуруҳ	Озуқадаги истеъмол қилинган қуруқ модда	Хазмланиш коэффициенти, %
I гуруҳ	8292,9	67,9
II гуруҳ	8549,5	63,1

Олинган натижалар асосида жадвалда истеъмол қилинган озуқаларнинг курук моддаси ва унинг хазмланиши коэффициентини келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, I гуруҳда курук модда 8292,2 г, II гуруҳда 8549,5 г-ни ташкил қилди. I гуруҳда хазмланиши коэффициентини 67,9 % бўлиб, II гуруҳдан 4,8 %-га юқори бўлди.

2-жадвал

Тажрибадаги тойларда озуқа моддаларининг хазмланиши коэффициенти, %

Гуруҳлар	Органик моддалар	Протеин	Ёғ	АЭМ	Клетчатка
I гуруҳ	69,3	75,8	75,1	78,9	47,4
II гуруҳ	63,5	72,2	71,2	73,0	45,1

Хазмланиши коэффициенти яйлов гуруҳидаги тойларда отхона гуруҳидаги тойлар кўрсаткичига нисбатан органик моддалар 5,8 %, протеин 3,6 %, ёғ 3,9 %, АЭМ 6,9 %, клетчатка 2,3 %-га юқори бўлди.

Хулосалар. Яйлов гуруҳидаги тойларда озуқалар таркибидаги тўйимли моддаларнинг хазмланиши коэффициентининг отхона гуруҳидаги тенгқурларидан бирмунча юқори бўлиши, уларда ўсиш ва ривожланишини жадал кечишини таъминлади. Шу билан бирга яйлов бўлмаган шароитда ҳам қорабайир зотли тойларни отхона шароитида парваришlashда озуқаларнинг сарфи ва хазмланиши даражаси яйловда боқиладиган тойлардан кўп фарқ қилмаслиги аниқланди.

REFERENCES

1. Акынбаев А. Коневодство – повседневное внимание. Ж. «Коневодство и конный спорт», М., 1993, № 5-6, с. 2.
2. Бакиров А., Лихов К.А., Куманова Л.Н., Халикова М. Откорм лошадей концентрированными кормами. Тр. Узб.НИИ животноводства. 1987, № 49, с. 76-81.
3. Калашников В.В., Ковешников В.С., Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. Ж. «Зоотехния», 2002, № 2, с. 26-29.
4. [Хафизов И.И., Кахраманов Б., Исамухамедов С.Ш., Хафизов А.И. Генетический потенциал карабаирской породы.](#) Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образования Республик Казахстан, Торойгыров Университет. Казахстан, Павлодар, 2022, -С.124-128.
5. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, махсус сон (3) (96), Тошкент, 2023, 45-47 б.